

ПРИНЦИПЫ ОРФОГРАФИИ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Холпулатова Севинч

Шахрисабзский государственный педагогический институт,
студентка 1 курса 3-22 группа русского языка
в группах иностранных языков

Старший преподаватель: **Тиллаева Муяссар Ербазаровна.**

АННОТАЦИЯ

Цель написания данной статьи - разъяснить сущность русской орфографии и дальнейшее усиление изучения правил правильного письма.

Ключевые слова: Орфография, орфограмма, фонематический, традиционный, фонема, морфема, этимология.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to clarify the essence of Russian orthography and to further strengthen the study of the rules of correct writing.

Keywords: Orthography, spelling, phonemics, traditional, phoneme, morpheme, etymology.

Орфография - это исторически сложившиеся система единообразных написаний, которая используется в письменности

Орфография - (orthos- правильно, grapho - пишу) - то есть правильное написание. Орфография похожа на графику. Они изучают письменную речь. В орфографии существует орфограмма. Орфограмма - это написание, выбранное из ряда возможных написаний. Например, в слове " год" , там слышится [т] , но пишется [д]. Это варианты отражения на письме звуковой оболочки слова. В настоящее время Правописание русского языка регулируется " Правилами русской орфографии и пунктуации" , действующими с 1956 года. Когда - то принятие этих правил имело решающее значение для упрощения русской письменности. Это был первый свод обязательных, установленных законом правил, устранивших существенную несогласованность в русской орфографии раскрываются с помощью её принципов: Эти принципы:

- Морфологический;
- Фонетический;
- Традиционный (исторический).

Правила правописания могут основываться на разных принципах. В основном, русская орфография является Морфологической и соответственно основным принципом русской орфографии является Морфологический принцип. Суть его в том, что он требует единства написания значимых частей слова. Например, Водить- водить- водичка- вывоз.

Морфологический принцип - это отражающий единообразие отражения на письме одной и той же морфемы, вне зависимости от её звучания. Следует отметить, что овладение правописания и по морфологическому принципу не будет эффективным без прочных речевых навыков учащихся.

Морфологический принцип является ведущим и регулирует более 90% всех написаний. Его суть состоит в том, что на письме не отражаются фонетически позиционные изменения, редукция гласных, оглушение, извлечение, смягчение согласных. В разных источниках этот основной принцип может иметь разное название - фонематический, морфематический, морфологический: Боль - больной, поезд - поездка.

Фонетический принцип. В современной фонологии (раздел языкознания, изучающий строение звукового строя языка и функцию звуков в системе языка) принято считать, что когда два или более звука меняют своё место, это и есть фонетический принцип. Фонема - это языковая единица, представленная рядом чередующихся звуков. Так, фонема [О], в русском языке может быть представлена следующими регулярно повторяющимися в речи носителей языка звуками: сильная позиция - под ударением Мо- ро`з; слабая позиция - без ударное положение: " вода" [в^да].

Русская фонематическая графика: буква понимается в одной морфеме и в сильном варианте, и в слабой позиции. Фонема - это семантическое различие. Например, слово зуб- дуб обеспечивает единое понимание. Буква, обозначающая фонему. Независимо от её звуковых вариантов, значение морфемы. Фонетический принцип в основном объясняет те же орфограммы, что и морфологический принцип, но с другой точки зрения, что обеспечивает более глубокое понимание природы орфографии. Это более наглядно объясняет, почему необходимо обращать внимание на ударный вариант, сильную позицию. При рассмотрении безударной гласной морфемы, фонематический принцип

позволяет сочетать множество различных правил: проверка безударных, гласных, звонких и глухих согласных, непроносимых согласных: способствует пониманию системы правописания.

Морфологические и фонематические принципы не противоречат друг другу, а углубляют друг друга. Исследование гласных и согласных в слабом состоянии через сильное из фонематики, опирается на морфемный состав слова, части речи и их формы по морфологическому принципу.

Морфологический принцип не охватывает всё, без исключения написания. Бывают случаи, когда написания ему не подчиняются и даже противоречат наряду с морфологическими, фонетическими, традиционными принципами.

Фонетический принцип определяет такое письмо, в котором буквы обозначаются последовательно теми звуками, которые действительно произносятся в каждом конкретном случае, то есть основа правописания произведение. Фонетический принцип используется в сербском, белорусском и частично русском языках. Русская орфография сложилась в ходе длительного исторического развития, поэтому в ней много надписей, которые уже не соответствуют её основному состоянию. Так, в древнерусском языке звуки были *ь* (мягкий) и *ъ* (твёрдый), а после них надо было писать согласные. В современном русском языке эти звуки уже актуально

Молоко- [М[^]лако];

Весна- [В[']и сна].

Традиционный (Исторический) принцип . По традиционному принципу слово писалось так, как оно было в старину, или происходило от этого языка. Этот принцип иногда называют историческим , потому что исторически сложились традиционные варианты написания, некоторые из которых можно объяснить движением исторических фонетических моделей.

Иногда эти варианты написания называют этимологическими, так как они отражают историю слова. Но традиционные написания не всегда отражают этимологию слов и часто прямо противоречат ей, традиционный принцип регулирует написание непроверяемых гласных и согласных [Собака], [аптека], корней с чередованиями [Слагать - сложение], дифференцирующих написаний: [Ожѣг- ожог] .

Заключение

Таким образом, изучение принципов орфографии современного литературного языка остаётся весьма актуальной. Так как ценность русской орфографии - в строгом соблюдении орфографических правил. По этому поводу

известный языковед Л. В. Щерба писал: " Писать безграмотно - значит посещать на время людей, к которым мы адресуемая, а потому совершенно недог..."

Грамотное письмо - признак культурного человека. Чтобы грамотно писать , нужно знать орфографические правило и уметь применить их.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Книга " Русский язык " универсальное пособие - (Абдурахманова Шохсанам). Ташкент -2021 г. 151 стр.
2. Книга " Русский язык" - (Халилова Луиза Адыловна) . "Навруз" Ташкент - 2013 г. 131 стр.
3. Книга " Русский язык" (В. В. Бабайцева) Москва - 2001 г. 11-14 стр .